

A COMPUTAÇÃO COMO ALIADA NA FORMAÇÃO DE ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO NA AMAZÔNIA

Fabício Rossy de Lima Lobato¹
Matheus Marins Damasceno do Carmo²
Maxwell Wilhames Araújo Lobato³
Yasmim Carvalho da Silva⁴

¹Docente da Faculdade de Engenharia da Computação e Telecomunicações – Universidade Federal do Pará. e-mail: fri@ufpa.br

²Graduando em Engenharia da Computação – Universidade Federal do Pará. e-mail: matheus.carmo@itec.ufpa.br

³Graduando em Engenharia de Telecomunicações – Universidade Federal do Pará. e-mail: maxwell.lobato@itec.ufpa.br

⁴Graduanda em Engenharia de Telecomunicações – Universidade Federal do Pará. e-mail: yasmim.carvalho.silva@itec.ufpa.br

Resumo

Este artigo apresenta os resultados do projeto de extensão “Desenvolvimento de Aplicativos Móveis em Localidades com Vulnerabilidade Socioeconômica”, destinado a estudantes do ensino médio de escolas públicas da cidade de Belém, no estado do Pará. O objetivo central foi abordar a carência de habilidades tecnológicas em comunidades vulneráveis, visando a capacitação de jovens através de cursos ministrados por estudantes de computação da Universidade Federal do Pará (UFPA) que introduziram as temáticas básicas de informática e o desenvolvimento de aplicativos móveis, promovendo a inclusão digital, ampliando suas perspectivas de empregabilidade e apresentando as possibilidades de carreira acadêmica e profissional na computação. Os resultados revelaram impactos positivos nas habilidades técnicas dos estudantes, evidenciando confiança e interesse nos participantes em buscarem profissões na área de tecnologia, ou de utilizar os conhecimentos adquiridos para inovar em suas futuras ocupações. Dessa maneira, destaca-se a eficácia do projeto como uma ferramenta de inclusão social e educação tecnológica.

Palavras-Chaves: Educação; Extensão; Formação Digital.

1. INTRODUÇÃO

A evolução da Internet e das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC's) desencadeou uma revolução profunda no cenário global, transformando não somente maneiras de interação interpessoal, como também redefinindo as estruturas econômicas e oportunidades de empregabilidade e educação.

O impacto da revolução tecnológica é evidente no mercado de trabalho brasileiro atual, no qual a demanda por profissionais de tecnologia da informação atingiu níveis sem precedentes, gerando até 2025, aproximadamente, 800 mil vagas de emprego, porém enfrentará um déficit de 530 mil funcionários qualificados para ocupá-las (BRASSCOM, 2021).

Nesse contexto, o país adotou medidas proativas a partir do parecer da Norma sobre Computação na Educação Básica - Complemento à Base Nacional Comum Curricular no ano de 2022, pelo Ministério da Educação (MEC), estabelecendo o ensino da computação na trajetória escolar dos brasileiros desde o Ensino Infantil aos últimos anos do Ensino Médio, estabelecendo Habilidades e Competências a serem desenvolvidas pelos estudantes durante sua formação.

Tal iniciativa visa preparar os estudantes desde cedo, proporcionando-lhe as habilidades essenciais para prosperar em um ambiente cada vez mais digital. A busca por graduações relacionadas à área de tecnologia reflete a necessidade urgente de suprir esse déficit e garantir que o Brasil esteja devidamente equipado para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades da era da transformação digital.

Diante do cenário exposto, as instituições de ensino superior, a partir de seus pilares de ensino, pesquisa e extensão, têm papel fundamental como aliadas no complemento à educação básica a partir da inserção digital dos alunos. Assim, o presente trabalho visa expor as experiências da implementação de um projeto de extensão da Universidade Federal do Pará (UFPA) em escolas públicas da região, sobre o ensino básico de informática e programação, focada no desenvolvimento de aplicativos móveis, para estudantes do ensino médio, com foco em despertar o interesse na área e demonstrar sua aplicabilidade nas mais diversas esferas do conhecimento. O projeto foi realizado no ano de 2023 e teve como principal ponto de atenção desenvolver a capacidade dos alunos de elaborar ideias para resolução de problemas cotidianos através do projeto e prototipação de aplicativos, atendendo às competências e habilidades estabelecidas pelo MEC na aplicação da computação como complemento à BNCC.

2. METODOLOGIA

Para a execução do projeto, primeiramente foram selecionadas duas escolas da rede pública de ensino nas quais seria implementado, sendo realizadas visitas pelos próprios estudantes da Universidade inseridos na iniciativa para apresentação da proposta, exposição da sua importância e, por fim, captação de público.

A partir desse ponto, já conhecendo o perfil dos alunos que iriam participar, foi necessário que os discentes construíssem a trajetória e elaborassem os cursos a serem ministrados durante o período.

Para isso, foram analisadas as competências e habilidades estabelecidas pela proposta do Ministério da Educação, de 2022, para aplicação da computação em complemento à Base Nacional Comum Curricular, focadas na etapa do Ensino Médio, para que a construção do objetivo final do projeto estivesse de acordo com as iniciativas governamentais de inclusão digital. Assim, tomou-se como foco principal as seguintes:

Tabela 1 - Habilidades e Competências selecionadas

COMPETÊNCIA	HABILIDADE
Expressar e partilhar informações, ideias, sentimentos e soluções computacionais utilizando diferentes plataformas, ferramentas, linguagens e tecnologias da Computação de forma fluente, criativa, crítica, significativa, reflexiva e ética.	<ul style="list-style-type: none">• (EM13CO22) Produzir e publicar conteúdo como textos, imagens, áudios, vídeos e suas associações, bem como ferramentas para sua integração, organização e apresentação, utilizando diferentes mídias digitais.• (EM13CO21) Comunicar ideias complexas de forma clara por meio de objetos digitais como mapas conceituais, infográficos, hipertextos e outros.• (EM13CO19) Expor, argumentar e negociar propostas, produtos e serviços, utilizando diferentes mídias e ferramentas digitais.
Desenvolver projetos para investigar desafios do mundo contemporâneo, construir soluções e tomar decisões éticas, democráticas e socialmente responsáveis, articulando conceitos, procedimentos e linguagens próprias da Computação de maneira colaborativa.	(EM13CO18) Planejar e gerenciar projetos integrados às áreas de conhecimento de forma colaborativa, solucionando problemas, usando diversos artefatos computacionais.
Construir conhecimento usando técnicas e tecnologias computacionais, produzindo informação e/ou artefatos de forma criativa, com respeito às questões legais, que proporcionem experiências para si e os demais.	(EM13CO15) Analisar a interação entre usuários e artefatos computacionais, abordando aspectos da experiência do usuário e promovendo reflexão sobre a qualidade do uso dos artefatos nas esferas do trabalho, do lazer e do estudo.

Analisar situações do mundo contemporâneo, selecionando técnicas computacionais apropriadas para a solução de problemas.

(EM13CO09) Identificar tecnologias digitais, sua presença e formas de uso, nas diferentes atividades no mundo do trabalho.

Fonte: Ministério da Educação (2022)

A partir dos objetivos propostos no plano de trabalho estabelecido no projeto (promover o conhecimento básico de programação de aplicativos móveis) e da análise sobre as habilidades e competências propostas para o Ensino Médio, definiu-se a elaboração de três cursos a serem ministrados:

- **Informática Básica:** visando introduzir os alunos a ferramentas de uso cotidiano em ambientes acadêmicos e de trabalho, aproximá-los do uso de computadores para quebrar a barreira das desigualdades sociais e desenvolver autonomia na elaboração de documentos e apresentações (indispensáveis no processo de aprendizagem).
- **Design de Aplicativos:** utilização de software de design e prototipação, abordando tópicos sobre experiência do usuário e usabilidade das soluções.
- **Programação em bloco:** com o intuito de apresentá-los ao conceito de algoritmo e lógica de programação com uma abordagem lúdica e visual.

Para a elaboração e aplicação das aulas, foi adotada a Metodologia de Construção Compartilhada do Conhecimento (CARVALHO; ACIOLI; STOTZ, 2001), segundo a qual o conhecimento é criado a partir da interação entre as partes envolvidas, objetivando o maior poder de intervenção sobre as relações sociais influentes na qualidade de vida. Dessa maneira, os estudantes que fizeram parte do projeto não apenas observaram seus tutores como também passaram a atuar como agentes ativos da construção do aprendizado, por meio da apresentação dos conteúdos, soluções e projetos desenvolvidos em sala de aula.

Assim, todas as aulas conduzidas no período foram executadas em duas etapas: apresentação de conteúdo e teoria e a implementação prática por meio de atividades e construções direcionadas.

A exposição dos temas abordados foi realizada por meio da utilização de recursos audiovisuais, como apresentações de slide, a fim de facilitar a compreensão do que era abordado e, após o momento expositivo, os alunos eram orientados a realizar as atividades para concretizar o conhecimento adquirido.

3. CURSOS MINISTRADOS

3.1 Informática Básica

Atendendo às necessidades de familiarização com o uso de computadores, visto que o público atingido pela iniciativa era advindo de uma realidade com pouco acesso a tecnologias, formulou-se um curso voltado para a introdução às principais ferramentas computacionais, toda a trajetória foi dividida em 5 aulas abordando os seguintes temas:

- Utilização de computadores: trazendo conteúdos relacionados a hardware, manuseio, digitação e sistemas operacionais.
- Softwares de elaboração de textos: ensinando o uso das aplicações mais usuais em ambientes acadêmicos e de mercado (Google Docs e Microsoft Word).
- Softwares de apresentação: trazendo maneiras criativas de apresentar ideias a partir de aplicações (Google Apresentações e Microsoft Powerpoint).
- Softwares de Planilha: trazendo conceitos básicos de planilhas e análises de dados (utilizando Google Planilhas e Microsoft Excel).
- Prática final: momento nos quais os alunos, após todas as aulas teóricas e atividades desenvolvidas, tiveram a liberdade de apresentar algo sobre um tema de sua escolha utilizando as ferramentas estudadas.

Dessa maneira, o processo de aprendizagem conseguiu contemplar as habilidades EM13CO22, EM13CO21 e EM13CO19, previstas no complemento da BNCC.

3.2 Design de Aplicativos

A partir da ministração deste curso deu-se início ao que viria a ser o principal projeto final dos alunos durante os cursos: a elaboração de um aplicativo que solucionasse alguma problemática de sua escolha (trabalhando as habilidades EM13CO09 e EM13CO18). Para isso, buscou-se elaborar um curso de design de aplicativos, no qual os alunos pudessem dar início à prototipação das suas ideias.

Para isso, foi utilizado o software Figma, por possuir uma interface compreensível e uma versão gratuita, além de contar com ferramentas de design que simulam o uso de um aplicativo real a partir da navegação das páginas criadas.

Durante o curso, além de ser ensinado o manuseio do software utilizado, foram discutidas e exemplificadas boas práticas de design voltadas para a experiência do usuário e usabilidade (contemplando a habilidade EM13CO15) a fim de trazer melhoria constante aos protótipos desenvolvidos.

3.2.1 Programação em Bloco

Por fim, para que os estudantes desenvolvessem a compreensão básica sobre o conceito de algoritmo, foi proposto um curso de programação em bloco, no qual os alunos puderam desenvolver outras ideias a partir do uso da lógica de programação.

Para a apresentação e prática de conteúdo foi utilizado o software Scratch pois, além de gratuito, apresenta uma interface visual e lúdica, fator diferencial para a tutoria do público alvo do projeto.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Ao longo do desenvolvimento das atividades do projeto notou-se os diversos benefícios do público atendido. O projeto promoveu experiências, em alguns casos nunca vivenciadas, e conhecimentos inéditos aos participantes; para além das habilidades técnicas proporcionadas, notou-se o desenvolvimento de pensamento crítico diante da resolução dos problemas e da aplicação constante da interdisciplinaridade, abrindo a visão dos alunos para que pudessem enxergar a utilização de recursos computacionais para facilitar atividades cotidianas.

Além disso, foi percebida a instauração de novas perspectivas sobre o mercado de trabalho, independentemente da área a ser seguida pelo aluno, sobre a aplicação de metodologias computacionais nas mais diversas áreas, possibilitando uma diversidade maior de atuações e projetos futuros para os alunos.

Dessa forma, apesar das dificuldades geradas pelas barreiras sociais e de conhecimento do público selecionado, todas as atividades propostas foram executadas com êxito e com resultados proveitosos de todos os envolvidos. Entretanto, durante o processo houveram desistências relacionadas às dificuldades de acesso aos alunos ao local do curso, por questões de deslocamento.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência vivenciada mostrou-se válida para os discentes envolvidos por terem a oportunidade de difundir os conhecimentos adquiridos ao longo de sua graduação, despertando o interesse pelo aprendizado em pessoas que não têm total acesso. Sendo este um fator crucial para reafirmar a importância dos projetos de extensão dentro do ambiente universitário como meios de transformação social.

Ademais, o projeto representa um grande avanço no processo de inclusão digital e social, possibilitando que os impactados tenham a capacidade e a habilidade técnica de intervir em problemáticas cotidianas a partir da inovação.

REFERÊNCIAS

CARVALHO, M. A. P.; ACIOLI, S.; STOTZ, E. N. **O processo de construção compartilhada do conhecimento: uma experiência de investigação científica do ponto de vista popular**. In: VASCONCELOS, E. M. (Org.). A saúde nas palavras e nos gestos: reflexões da rede de educação popular e saúde. São Paulo: Hucitec, 2001. p. 101-114.

Ministério da Educação. (2022). **Computação na Educação Básica - Complemento à BNCC**. Brasília, DF. Recuperado de:
<http://portal.mec.gov.br/docman/fevereiro-2022-pdf/236791-anexo-ao-parecer-cneceb-n-2-2022-bncc-computacao/file>

BRASSCOM - Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais. (2021, 1 de dezembro). **Estudo da Brasscom aponta demanda de 797 mil profissionais de tecnologia até 2025**. Recuperado de
<https://brasscom.org.br/estudo-da-brasscom-aponta-demanda-de-797-mil-profissionais-de-tecnologia-ate-2025/>